

அற இலக்கியங்கள் கட்டமைக்கும் பெண்ணியல்பு

பொன். கனகா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இலக்கிய, இலக்கணங்கள் வழியாக தொல்சமூகம் குறித்தான புரிதலையும், சமூக மதிப்பீடுகளையும் நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம். தமிழ் மொழியில் கிடைத்துள்ள பழமையான பணுவல்களான தொல்காப்பியம் மற்றும் சங்க இலக்கியங்கள், நாகரிகம் அடைந்த தமிழ்ச் சமூகத்தின் அடையாளமாக உள்ளது. இவை தமிழ் நிலப்பரப்பில் வந்து கலந்தவை தீகப்பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் உள்வாங்கியுள்ளன. அதன் தொடர்ச்சியான அற நூல்கள், வைதீக கருத்தியலோடு சமணக் கருத்துகளையும் வெளிப்படுத்துவனவாக அமைந்துள்ளது. இதனடிப்படையில் அக்காலச் சமூகம் பெண்ணுக்கான வெளியையும், குடும்ப சமூக மதிப்பீடுகளையும் எவ்வாறு உருவாக்கியுள்ளன என்பதை அற இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232989>

முன்னுரை

இலக்கியம், சமூக வாழ்வியலில் இருந்து தோன்றுகிறது மக்களின் கூட்டு வாழ்க்கையில் காணப்பெறும் பல்வேறு விழுமியங்களையும், பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் தனக்கான கருப்பொருளாகக் கொள்கிறது. மனிதப் பிறவிகள் அனைவரும் சமம் என்னும் கோட்பாடு இருப்பினும், நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஆண், பெண் ஆகிய இருவருக்கும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள சமூக மதிப்புகள் வேறுபடுத்தாதான் காணப்படுகின்றன. அவற்றை அற இலக்கியங்கள் வழி ஆராய்ந்து வெளிக்கொணர்வதாக இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்..

மெல்லியர்

உலகில் படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிரினங்களும் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாட்டிற்கு உட்பட்டது. உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினை மட்டுமே. ஆண் அவசரத்தின் அடையாளமாகவும், பெண் பக்குவத்தின் அடையாளமாகவும் விளங்கினார். இறைவன் படைப்பில் ஆணும் பெண்ணும் இரு சமமான உயிர்களாவர். மானுடத்தின் உயர்ந்த பண்புகளில் ஒன்று மனிதனை மனிதனாக மதிப்பது. ஆனால், இந்தச் சமூகம் பலவிடங்களில் பெண்ணை ஒரு சக உயிராக கூட மதிப்பதில்லை. அற இலக்கியக்காலச் சமூகத்தில் பெண்கள் ஆணினும் வலிமை குன்றியவராகவும் வலுவற்றவராகவும் கருதப்பட்டனர்.

“நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னிரள் யாம்வீழ் பவள்”

(குறள்.1111)

“அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்”

(குறள்.1120)

என்ற குறள்கள், அனிச்சம் புவினும் மென்மைமிக்கவர்களாக பெண்களைக் குறிப்பிடுகின்றது.

உடற்கூற்று அடிப்படையில் ஆணைவிட வலிமையான பெண்ணை, அற இலக்கியங்கள் மென்மையின் குறியீடாக சுட்டியுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

உடைமைப் பொருள்

அற இலக்கியங்கள் அழகு என்பது பெண்ணிற்குரியதாக வெளிப்படுத்தி, அவர்களின் புற அழகிற்கே முதன்மை கொடுத்து வருணித்துள்ளன.

ஒளி பொருந்திய நுதல் (குறள்.1088), மான்போன்ற அழகியபார்வை (குறள்.1089), அழகிய மயில் (குறள்.1081), அமிழ்தின் இயன்ற தோள் (குறள்.1106), முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம் வேல் உண்கண் வேய்த்தோள் (குறள்.1113), மதியும் மடந்தை (குறள்.1116), என்று பெண்ணின் உடலமைப்பைத் திருக்குறள் வருணிக்கின்றது.

பெண்ணின் இயல்புகளான குணங்கள் மறுக்கப்பட்டு, உடைமைச் சமூகத்துக்கு ஏற்ற பெண்ணாக அற இலக்கியங்கள் கட்டமைக்கிறது.

“அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம்
மிகநலம்

பெற்றாள் தமிழள்முத் தற்று”

(குறள்.1007)

என்ற குறளில், பொருள் இல்லா வறியவருக்குப் பொருள் கொடுத்து உதவாதானைக் குறிப்பிடுமிடத்து, மிக்க அழகு பொருந்திய பெண் தனிமையில் வாழ்ந்து முதுமையுற்றது போன்றது என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு பெண் என்பவள் ஆணுக்குப் பயன்படும் உடைமைப் பொருளாக இருக்க வேண்டும்

என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

பெண் என்பவர், மென்மை மிக்க, அழகு பொருந்திய, ஆணிற் கு உரிய உடைமைப் பொருளாக இருக்க வேண்டுமென அற இலக்கியங்கள் கட்டமைத்துள்ளது. இவை பெண்களுக்கு எதிரான உடலியல் சார்ந்த ஆணினப் பார்வையின் வெளிப்பாடாகவே அமைந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

கணவனின் கைப்பாவை

கணவன் மனைவி என்னும் குடும்ப அமைப்பில், மனைவி என்பவள் கணவனைச் சார்ந்த ஒரு உயிராகவே கருப்படுகிறாள். தனக்கென தனிச்சார்பின்றி சார்ந்து வாழும் மனிதாராகவே பெண்கள் நடத்தப்பட்டனர்.

“கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண்”

(சிறுபஞ்ச.15),

“ஒக்க உடனுரைதல்” (சிறுபஞ்ச.53),

என்ற சிறுபஞ்சமூல வரிகள், மனைவி என்பவள் கணவனின் சொல்கேட்டு ஒழுகுபவளாக இருக்கவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது.

ஒருவேளை ஒரு மனைவி தன் கணவனின் சொல்லைக் கேட்காது, வீட்டை விட்டு வெளியேறக் கூடுமேயானால்,

“இல்லிருந் தெல்லை கடப்பாளும்
வல்லே மழையருக்குங் கொள்”

(திரி.50:3-4)

அவள் இருக்கும் ஊரில் மழை பெய்யாது என்று திரிகடுகம் குறிக்கின்றது.

முதுமொழிக்காஞ்சி கணவனின் இயல்பறிந்து நடக்காதவள் மனைவி இல்லை என்பதை,

“ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நீரறிந் தொழுகாதாள் தாரமள்ளல்”

(முதுமொழி.5:1)

என்ற வரிகளில் புலப்படுத்துகின்றது.

அடங்காத மனைவி கணவனுக்கு மன நோயை தருவாள் என்றும், திருமணம் செய்து கொண்டு மனைவி கணவனுக்கு அடங்காமல் இருப்பது துன்பத்தை தரும் என்றும்,

“ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நன்கின்னா
பிணி அண்ணார் வாழும் மனை”

(இன்னா.3:1)

என்ற இன்னா நாற்பது அடிகள் உணர்த்துகின்றது. மேற்கண்ட கருத்தின் மூலம் மனைவி என்பவள் கணவனுக்குக் கட்டுப்பட்டிருப்பது அவளின் இயல்புத் தன்மையாகக் கருதப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

“அடிநாள் முதலாய் இந்த

ஆண் வர்க்கம்

பெண்ணை கர்ப்பம் சுமக்க மட்டும்

கை குலுக்கி வரவேற்கும்

உற்பத்தி உறவுகளில்

ஒதுக்கித்தான் வைத்திருக்கும்”¹

என்று பெண்களின் நிலையினை தனது வரிகளில் கவிஞர் வைரமுத்து குறிப்பிடுகிறார்.

மனைவி என்பவள் கணவனின் சொல்கேட்டு, எதிர்த்துப் பேசாது, வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல், தனது சுயக் கருத்தினைச் சொல்லாது, கணவனின் குணத்திற்கு ஏற்ப நடந்து கொள்பவளாக இருக்க வேண்டுமென அற இலக்கியங்கள் கட்டமைத்துள்ளது. இக்கட்டுக்களை அவள் மீறக் கூடுமானால், தீங்கு நேருமென்று அச்சுறுத்தப்பட்டு தங்களது கட்டுக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ள ஆண் வர்க்கம் விழைந்துள்ளது புலனாகின்றது.

கற்பெனும் கட்டு

கற்பு என்ற சொல்லுக்கு ஒழுக்கம் என்று பொருள். பெண்ணின் பெருமை என்பது கற்புடன் இருப்பது என்றும் காலம் காலமாக கற்பு நெறி பெண்ணிற்கு இலக்கணமாகச் சட்டப்பட்டது. அற இலக்கியங்களும் பெண்ணிற்கு கற்பு நெறியே சிறப்பு எனக் குறிப்பிடுகின்றது.

ஒரு பெண் கற்புடன் இருப்பதே, கணவனுக்குச் சிறப்பு என்று அற இலக்கியங்கள் கூறுகின்றது. இல்லத்தில் இருந்து கொண்டு கற்பு நெறியில் தவறிய பெண் கணவனுக்குக் கூற்றுவன் ஆவாள் என்பதை,

“.....கூற்றமே

இல்லத்துத் தீன்கொழுகுவாள்”

(நான்மணி.85)

என்ற நான்மணிக்கடிகை வரிகளும்,

“தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும்”

(கொன்றை.421)

என்ற கொன்றைவேந்தன் அடிகளும் உணர்த்துகின்றன.

கற்புடை மனைவி இருக்கும் வீடே வீடாகும். செல்வம் முதலியவற்றை விட இல்லக் கிழத்தியின் நற்குணமே இல்லவாழ்க்கைக்கு முதன்மையானது (நாலடி.383), கற்புடைய பெண்களுக்கு நாணம் முதலியவை பெண்மையியல்பு அணிகளாகும் (நாலடி.385), கற்புடைய மனைவி தூயர் (நாலடி.387), கற்புடைய மகளிர்க்குத் தம் கணவர்மேல் அன்பு எந்நிலையிலும் குறையாது (நாலடி.389) என்று நாலடியார் பாடல்கள் வலியுறுத்துகின்றது.

இக்கருத்துக்கள் மூலம், கற்பு என்னும் கட்டமைப்பு பெண்ணிற்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

“கற்பு நிலையென்று சொல்ல வந்தார், இரு
கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்”²

என்று ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவில் வைத்து ஒழுக்கப்பட வேண்டிய ஒழுக்கமாய் கற்பினை குறிப்பிடுகின்றார் பாரதியார்.

மனைவியாக அமைந்தவள், மாண்பினை உடையவளாகவும், கணவனின் வளத்திற்குத் தக்கவளாகவும் அமைய வேண்டும் என்றும், குடும்பத்திற்குத் தக்க சிறப்புடையவளாக விளங்க வேண்டும் என்றும் அற இலக்கியங்கள் உணர்த்தியுள்ளதை உணர முடிகிறது. அக்காலச் சமூகத்தின் அனைத்து கட்டுகளும் ஆண்களால் கட்டமைக்கப்பட்டதால், கற்பெனும் கட்டமைப்பும் ஆண்களுக்குச் சாதகமாக, பெண்ணிற்கு மட்டும் உரித்தானதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இல்லறத்தடிமை

இல்லறப் பெண்களின் முக்கியமான கடமைகளுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது,

கணவனுக்கு வேண்டிய பணிகளைச் செய்வதாகும். அதற்கு முரணான செயல்களைச் செய்து கணவனுக்கு நன்மை பயக்காத பெண்களைப் பற்றி நாலடியார் பின்வருமாறு சித்தரிக்கின்றது

“எறிஎன்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறுகாலை
அட்டில் யுதவாதாள் அரும்பிணி - அட்டதனை
உண்டி யுதாவாதாள் இல்வாழ்பேய் - இம்மூவர்
கொண்டானைக் கொள்ளும் படை”

(நாலடி.36)

தன் கணவனுக்கு சினத்தை மூட்டி எதிரில் அடங்காது நிற்கும் மனைவி, கணவனுக்குக் கூற்றுவன் ஆவாள். காலை நேரத்தில் அடுக்களையில் சென்று உணவு சமைக்காத பெண், கணவனுக்குக் கொடிய நோயாவாள். சமைத்தவற்றை அவனுக்குக் கொடுக்காமல் அவளே உண்டாள் என்றால் அவள் இல்லத்தில் வாழும் பேயாவாள் என்று கூறுகிறது. இந்த மூவகை இயல்பு கொண்ட மாதர், மணந்து கொண்ட கணவரை உயிரோடு வருத்துவர் என்று குறிப்பிடுகின்றது. “சிறுகாலை அட்டில் உதவாதாள் அரும்பிணி” என்ற அடியின் மூலம், மனைவி என்பவள் தன் இல்லறப்பணிகளை அதிகாலைப் பொழுதிலேயே தொடங்கிவிட வேண்டும் என்று சுட்டியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. இக்கருத்தையே,

“துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு”
(கொன்றை.41)

என்று கொன்றைவேந்தனும்,

“.....கூற்றமே
இல்லிற்கு இசைந்தொழுகாப் பெண்”
(மூது.27)

என்று மூதுரையும் உணர்த்துகின்றது.

“பெண் ஓர் இல்லத் துறவி
பனிக்குட நீரே அவளின் அபிசேக நீர்
கருவறையே சாமி குடியிருக்கும் கருவறை
தாய்ப்பாலே பாலாபிசேகம்
தொப்புள் கொடியே அவளுக்கான
ருத்ராட்சமாலை
இல்லறமே அவளின் துறவறம்”³

என்ற கவிதையில். ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி, பெண்ணிற்கு இல்லறமே துறவறம், அதுவே அவளுக்கு நல்லறம் என்று இச்சமூகம் போதித்த அடக்குமுறையைச் சாடுகின்றார்.

அற இலக்கியங்கள், மனைவி என்பவள் வெளியே செல்லாமல் இல்லறப் பணிகளை மட்டும் செய்யவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி யுள்ளதையும், கணவனே கடவுள் என்று பெண்ணின் வாழ்க்கையை ஒரு குறுகிய கட்டத்திற்குள் கட்டமைத்துள்ளதையும் இப்பாடல்கள் வழி அறிய முடிகிறது. அக்காலச் சமூகத்தின் பெண்ணடிமைத் தனத்தின் வெளிப்பாடாக இது அமைகின்றது.

முடிவுரை

பெண் என்பவள், ஆண்மையச் சமூகத்தில் ஆணுக்கான அனைத்து தேவைகளையும் புர்த்தி செய்பவர்களாகவும், தனக்கெனத் தனி விருப்பங்களின்றி அவற்றை மனதினுள்ளே அடக்கிக் கொண்டவர்களாகவும் இருக்க வேண்டுமென்று அற இலக்கியங்கள் கட்டமைத்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. இக்கட்டமைப்பு அக்கால ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் வெளிப்பாடாக அமைந்துள்ளது என்பதை இவ்வாய்வு முடிவாகக் கொள்கின்றது.

மேற்கோள்கள்

1. கவிஞர் வைரமுத்து படைப்புகளில் பெண்ணியமும் பின் நவீனத்துவமும், https://anbuoviya.blogspot.com/2016/01/blog-post_939.html?m=1
2. பாரதி தேடிய பெண்ணியம், <https://kaanpiyam.com/index.php/>
3. நவீன கவிதைகளில் பெண்ணியம், <https://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-20-13/34354-2017-12-23-01-16-58>

துணைநூற்பட்டியல்

1. திருக்குறள் நயவுரை, தங்க. பழமலை (உ.ஆ), ஆறாம் பதிப்பு 2009, அருண்மொழி வெளியீடு, திருக்கோவிலூர்.

2. நாலடியார் தெளிவுரை, புலியுர்க்கேசிகன், முதற்பதிப்பு - 2010, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
3. நான்மணிக்கடிகை, விளம்பிநாகனார், முதற்பதிப்பு-2021, சாந்தாபப்ளிஷர்ஸ், ராயப்பேட்டை, சென்னை.
4. திரிகடுகம், ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், இரண்டாம் பதிப்பு -2019, பாரி நிலையம், ஜார்ஜ் டவுண், சென்னை.
5. இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது - மூலமும் உரையும், துரை.தண்டபாணி, முதல் பதிப்பு - 2012, உமா பதிப்பகம், மண்ணடி, சென்னை.
6. சிறுபஞ்சமூலம் 'னக, கே.வி.குணசேகரம், குணம் பதிப்பகம், கோப்பாய் மத்தி, ஸ்ரீலங்கா.
7. முதுமொழிக்காஞ்சி, செல்வகேசவராய முதலியார், முதற்பதிப்பு-1919, எஸ்.பி.சி.கே பதிப்பகம், வெப்பேரி, சென்னை.
8. ஓளவையார் அருளிய அறநூல்கள் மூலமும் உரையும், சி.ர.கோவிந்தராசன், ஆறாம் பதிப்பு- 2016, ஸ்ரீஇந்து பப்ளிகேஷன்ஸ், சி.ஐ.டி.நகர், சென்னை.